

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4275646>

УДК 37.018.43

Терешенкова А.А., Панфилов Г.Е.

Терешенкова Анастасия Андреевна, аспирант, Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет. 191023, Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21. E-mail: tereshenkova.anastasija@yandex.ru.

Панфилов Георгий Евгеньевич, аспирант, Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет. 191023, Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, 21. E-mail: georgypanf@gmail.com.

Дистанционное обучение как современный способ получения образования

Аннотация. В статье особое внимание уделяется актуальной проблеме современного образования – дистанционному обучению. Авторами рассмотрены определение, основные направления развития дистанционного обучения, его структурные составляющие, а также показаны отличия от традиционной формы обучения. В данной статье проведён анализ существенных преимуществ и недостатков, с которыми сталкивается как преподавательский состав, так и студенты в процессе обучения в университетах страны. В заключение авторами сделаны выводы о дальнейших перспективах развития дистанционного образования в высших учебных учреждениях Российской Федерации.

Ключевые слова: дистанционное обучение, инновации, интернет, информатизация, информационные технологии, онлайн-обучение, система образования, студенты, удалённое образование.

Tereshenkova A.A., Panfilov G.E.

Tereshenkova Anastasiya Andreevna, post-graduate, Saint-Petersburg State University of Economics. 191023, Russia, Saint-Petersburg, Sadovaya st., 21. E-mail: tereshenkova.anastasija@yandex.ru

Panfilov Georgy Evgenievich, post-graduate, Saint-Petersburg State University of Economics. 191023, Russia, Saint-Petersburg, Sadovaya st., 21. E-mail: georgypanf@gmail.com.

Distance education as a new way of getting education

Abstract. The article mainly focuses on a problem of modern education, especially on distance education. Authors of this article viewed definitions, main directions of developing of distance education, it's structural components and also viewed differences from traditional way of education. In this article analyze of advantages and disadvantages faced by university staff and students takes place in all universities in the country. In conclusion the authors summarizes about potential develop of distance education in higher educational institutions in Russia.

Key words: distance learning, innovations, internet, informatisation, information technology, online-education, education system, students, distance education.

Развитие общества на современном этапе в большей степени связано с эволюцией образовательной систе-

мы, где основной задачей выступает профессиональное воспитание будущих высококвалифицированных специали-

стов, способных творчески мыслить и обладающих высоким потенциалом. Именно поэтому важное значение уделяется способности сегодняшней системы образования быстро и оперативно реагировать на такие преобразующиеся запросы информационного российского общества, как [2, с. 85]:

1) ресурсоёмкость. То есть возможность предоставления студентам знаний без посещения множества лекций и семинаров;

2) результативность. Представляет собой степень освоения студентами накопленных знаний и способности применять их успешно на практике;

3) доступность. Включает в себя возможность обучения для совершенно разных слоев населения;

4) оперативность. Донесение информации до студентов за довольно короткий промежуток времени.

Возрастающая роль информатизации, а также повышенного интереса к применению компьютерных технологий привели к созданию такого важнейшего механизма, как «дистанционное обучение».

Следует отметить, что проблемам и перспективам дистанционного образования посвящено множество исследований российских и зарубежных учёных. Рассмотрим основные из них.

Так, учёные А.В. Густырь и В.И. Овсянников считают, что за последние три десятилетия дистанционное обучение стало глобальным феноменом, изменив-

шим состояние образования во всём мире [3, с. 30].

А.Н. Корнеев и Е.В. Толоконникова считают, что термин «дистанционное обучение» является условным и указывает не на удалённость, существующую между преподавателем и студентом, а на факт того, что между этими двумя субъектами существует некий носитель информации (виртуальный или вещественный) [1, с. 7].

Е.В. Романов и Т.В. Дроздова в своём исследовании характеризуют дистанционное обучение как комплекс образовательных услуг, который предоставляется широким слоям населения в Российской Федерации и за рубежом благодаря специализированной информационно-образовательной среде на любой дистанции от высших образовательных учреждений [4, с. 173].

Резюмируя вышеизложенное, дистанционное обучение можно определить как высокотехнологичный способ получения образования, который реализуется в большей степени на базе информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном взаимодействии студента и преподавательского состава, стирая при этом все временные и пространственные рамки.

Среди главных отличительных черт дистанционного обучения, которые раскрывают его потенциал, можно выделить следующие (Рис. 1).

Рисунок 1. Отличительные черты дистанционного обучения

Под гибкостью понимается тот факт, что студенты могут заниматься в любом удобном для них месте и в наиболее подходящее время. Параллельность представляет собой дистанционное образование без отрыва от основного вида деятельности (работы), так как порой у современных специалистов время расписано по минутам. Рентабельность заключается в том, что дистанционное образование экономически выгоднее традиционного, поскольку осуществляется экономия на содержании учебных и вспомогательных помещений, а также обеспечении студентов учебными пособиями и т.п. Под дальностью действий понимается то, что для студента нет привязанности к определённому месту, он может находиться далеко от места обучения и пре-

подавателя, при этом при условии хорошей связи качество обучения не страдает.

Следовательно, обобщая вышесказанное, цель дистанционного обучения можно сформулировать следующим образом. По нашему мнению, она представляет собой механизм внедрения в образовательный процесс современных компьютерных и информационных технологий, стимулирование самостоятельной работы у студентов высших учебных заведений, а также повышение уровня образования и индивидуализацию обучения.

Далее следует отметить, что дистанционное образование, как и любое обучение, предполагает организационно-информационную поддержку, основные составляющие которого представлены далее (Рис. 2).

Рисунок 2. Основные составляющие дистанционного обучения

Безусловно, у данного вида обучения существуют свои преимущества и недостатки, с которыми сталкивается преподавательский состав и сами студенты.

К основным преимуществам дистанционного обучения можно отнести следующие:

1) индивидуальный темп обучения для студента. То есть скорость изучения необходимого учебно-методического материала устанавливается студентом само-

стоятельно в зависимости от определённых личных обстоятельств;

2) доступность. В процессе обучения стираются все географические и временные барьеры;

3) мобильность. Эффективная обратная связь между студентами и преподавательским составом высшего учебного заведения;

4) творческий подход. Студент имеет возможность творческого самовыражения при данном виде обучения.

Но, несмотря на все отмеченные преимущества, существуют и очевидные недостатки, такие как:

1) отсутствие очного общения между преподавателем и студентами. На наш взгляд, этот недостаток является одним из существенных, поскольку поддерживать необходимый темп обучения без контроля со стороны удаётся не всем студентам;

2) необходимость постоянного доступа к источникам информации. Каждому студенту для дистанционного обучения требуется техническая оснащённость, которая, к сожалению, не всегда всем доступна;

3) недостаток практических занятий и семинаров. Традиционное обучение предполагает большее количество семинаров, чем дистанционное;

4) недостаточная разработанность обучающих курсов. На сегодняшний день, большинство методических материалов составлено ещё под традиционную форму обучения.

Проанализировав особенности дистанционного обучения, отметив его как положительные, так и отрицательные стороны, мы приходим к заключению, что развитие данного механизма способствует массовому распространению образования, нежели традиционное обучение. Оно будет продолжаться и совершенствоваться по мере становления и развития Интернет-технологий, а также совершенствования методов его исполнения. Но, на наш взгляд, станет полноценным лишь тогда, когда появится возможность полного воссоздания имитации реального общения между преподавателями и студентами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корнеев А.Н., Толоконникова Е.В. Дистанционное обучение: будущее развития образования: пособие. М.: Мир науки, 2019. 88 с. URL: <http://izd-mn.com/PDF/13MNNPU19.pdf>
2. Леонтьева И.А. Дистанционное обучение как одно из средств повышения качества образования студентов в вузе // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 2017. №6. С 84-88.
3. Овсянников В.И., Густырь А.В. Введение в дистанционное образование: учебное пособие для системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов. М.: РИЦ «Альфа», МГОПУ им. М.А. Шолохова. 2001. 165 с.
4. Романов Е.В., Дроздова Т.В. Дистанционное обучение: необходимые и достаточные условия эффективной реализации // Современное образование. 2017. №1. С. 172-195. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22044

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Korneev A.N., Tolokonnikova E.V. Distancionnoe obuchenie: budushhee razvitija obrazovanija: posobie. M.: Mir nauki, 2019. 88 s. URL: <http://izd-mn.com/PDF/13MNNPU19.pdf>
2. Leont'eva I.A. Distancionnoe obuchenie kak odno iz sredstv povyshenija kachestva obrazovanija studentov v vuze // Vestnik Juzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo universiteta. 2017. №6. S 84-88.
3. Ovsjannikov V.I., Gustyr' A.V. Vvedenie v distancionnoe obrazovanie: uchebnoe posobie dlja sistemy povyshenija kvalifikacii i professional'noj perepodgotovki specialistov. M.: RIC «Al'fa», MGOPU im. M.A. Sholohova. 2001. 165 s.

-
4. Romanov E.V., Drozdova T.V. Distancionnoe obuchenie: neobhodimye i dostatochnye uslovija jeffektivnoj realizacii // *Sovremennoe obrazovanie*. 2017. №1. S. 172-195. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=22044

Поступила в редакцию 22.10.2020.

Принята к публикации 26.10.2020.

Для цитирования:

Терешенкова А.А., Панфилов Г.Е. Дистанционное обучение как современный способ получения образования // *Гуманитарный научный вестник*. 2020. №10. С. 74-78. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/10/TereshenkovaPanfilov.pdf>